

VIRGILIU FLOREA: „DIN ACTIVITATEA MEA DE FOLCLORIST”. INTERVIU REALIZAT DE CONF. UNIV. DR. ALINA BRANDA

1. Domnule Profesor Florea, acest interviu nu poate debuta fără o întrebare standard: cum ați ajuns la cultura populară încă din stadiul elaborării tezei de licență?

Aș începe cu un mic amendament: interesul meu pentru cultura populară datează nu din perioada încheierii studiilor universitare, ci chiar de la începuturile lor. Familiarizat de mic cu mediul folcloric din Câmpia Transilvaniei¹, de care nu m-am îndepărtat nici în perioada studiilor liceale de la Târgu Mureș (1955–1959), am descins la Cluj în toamna anului 1959. Aici am început studii filologice cât se poate de serioase, căci așa erau pe vremea aceea, din care nu lipseau nici cursurile și seminariile de folclor literar românesc, mult mai bine reprezentate decât acum, întrucât aveau loc săptămânal, și curs și seminar, pe durata a trei trimestre universitare. Cursul ne era predat de, pe atunci, lectorul universitar Dumitru Pop, ulterior conferențiar, profesor și profesor consultant, iar seminariile erau susținute de Nicolae Bot, unul dintre cei mai iubiți și mai apropiați asistenți ai noștri. Dâșilor le datorez, în totalitate, începuturile interesului meu, conștient, să-i spunem, pentru folclor, chiar dacă pe parcurs se vor mai adăuga și alți factori stimulativi. Ce-i drept, cu lectorul universitar Dumitru Pop n-am avut contacte prea numeroase în studenție; ne limitam mai ales la prezența la curs, obligatorie pe acea vreme, iar la consultații nu prea mergeam, din teama de a nu ne trăda lipsa unor cunoștințe mai temeinice într-ale folclorului. Participam însă la ședințele, lunare, cred, ale cercului științific de folclor, pe care dânsul îl înființase prin 1958, luând chiar parte la o deplasare de teren, dar numai de o zi, la Valea Drăganului, sat aparținător comunei Poieni, județul Cluj. Contacte nemijlocite aveam însă cu Nicolae Bot, cu care ne întâlneam săptămânal la seminarii și care a încurajat, cu tact și diplomație, preocupările mele folcloristice, incipiente pe atunci.

Nu-i astfel de mirare că primele culegeri folclorice de teren le-am întocmit tot la îndemnul lui Nicolae Bot, care ne-a cerut, înainte de plecarea în vacanța de iarnă a anului universitar 1959/1960, să culegem folclor, colinde în special, fiecare din localitatea de unde proveneam. I-am ascultat îndemnul, iar tatăl meu, învățător de modă veche și excelent

¹ Originari din com. Pogăceaua, satul Văleni, jud. Mureș, unde m-am și născut, părinții mei, tatăl, Vasile Florea, învățător, și mama, Victoria, casnică, erau buni cunoscători și chiar interpreți ai folclorului local, al celui cântat în special, având amândoi voci foarte frumoase. Mi-i și amintesc, admirativ și nostalgic, cântând la Crăciun, colindele despre fata pețită de turci, despre voinicul blestemat de mamă să fie mâncat de șarpe, dar și nelipsitul, în zonă, colind mioritic. Pe mama mi-o mai amintesc cântând „balada” despre „fata de ghinărar” măritată cu un țigan, pe care o compătimeam din tot sufletul. În plus, mama era și o excelentă povestitoare, deținând un apreciabil repertoriu de povești, deopotrivă populare și culte.

cunoscător al oamenilor din satul în care el însuși se născuse și activase o viață întreagă², l-a chemat la noi pe un invalid de război, „badea Petăr”, om sărac, lucrător cu ziua pe unde apuca; Derzsi Petru, pe numele său adevărat, despre care se spunea că știe multe. Mirat de interesul pe care i-l arătam, badea Petăr, maghiar de origine, cred, dar perfect românizat, mi-a cântat mai multe colinde, între care vestita „Mioriță” transilvăneană, notată prima oară, cum se știe, tot prin părțile noastre, pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, de către ofițerul Ioan Șincai, fratele marelui cărturar Gheorghe Șincai, originar, probabil, din Râciu de Câmpie. Desigur, badea Petăr cunoștea, în primul rând, repertoriul tradițional sătesc, dar posedă și un apreciabil talent improvizatoric. Astfel, mi-a povestit că niște consăteni puși pe glumă au făcut haz, luându-l peste picior, de reputația sa de poet, cerându-i să le facă și lor o poezie. Șugubăț din fire, badea Petăr le-a croit pe moment una, care se încheia cu versurile: Frunză verde baraboi/ Pe doi oameni proști ca voi/ Să nu-i iei dintr-un gunoi.

Dar saltul spre studii folclorice mai aprofundate s-a produs, cum ați anticipat, către sfârșitul studiilor universitare, cu ocazia alegerii lucrării de diplomă. De sprijinul fostului nostru asistent Nicolae Bot puteam desigur beneficia, dar nu îndrăzneam a-l aborda, întrucât dânsul primise, între timp, importante funcții didactice și administrative în cadrul nou înființatului Institut Pedagogic de trei ani din Cluj. Pierdusem un potențial sprijinitor, dar apăruse, la momentul potrivit, un altul, în persoana lui Ion Talos, cercetător științific la Secția de Etnografie și Folclor din Cluj a Institutului de Etnografie și Folclor din București, discipol și colaborator apropiat al lui Ion Mușlea și prieten al lui Nicolae Bot.

2. Etnologia, folcloristica, ocupau un anume teren în formarea filologică, în anii ‘59–‘60?

De etnologie și antropologie culturală nu se prea vorbea pe atunci, necum să ni se predea. Nu ni s-a predat nici un curs de etnografie propriu-zisă, după cum nu se predă nici acuma, nici măcar studenților filologi și nici celor de la istorie, cărora li s-a predat, totuși, într-o vreme. Folcloristica, în schimb, mai exact disciplina Folclor literar românesc, ocupa un loc important în formarea viitorilor profesori de limbă și literatura română, nu numai prin durata de un an și jumătate cât îi era afectată, ci și prin atenția care i se acorda. Ca dovadă, mulți dintre absolvenții din acea vreme ai Facultății de Filologie din Cluj, cum se numea pe atunci actuala Facultate de Litere, au devenit ei înșiși folcloriști și etnografi, ilustrând atât învățământul superior și cercetarea academică, cât și învățământul preuniversitar și, respectiv, o serie de instituții culturale de profil, muzeele de exemplu, precum și centrele de conservare și de promovare a creației populare.

3. Cu cine ați lucrat efectiv, în anii de asistență de la Institutul Pedagogic de 3 ani?

L-am amintit mai sus pe Ion Talos³, care nu era numai cercetător și colaborator apropiat al lui Ion Mușlea, ci și asistent, în regimul plata cu ora, la Catedra de metodică a

² Drept urmare, școala din Văleni, al cărei ctitor a fost, îi poartă astăzi numele, în fața ei fiind amplasat, în ziua de 2 mai 2016, un bust al învățătorului Vasile Florea (1908–1976), operă a sculptorului mureșean Ioan Astăluș.

³ Pentru care, cf., în special, *Romania Occidentalis. Romania Orientalis*. Volum omagial dedicat Prof. univ. Dr./Festschrift für Ion Talos, editat de/ Herausgegeben von Alina Branda, Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, Editura Mega, 2009.

Universității, fiindu-mi, o vreme, prin anul III (1962–1963), cred, îndrumător de practică pedagogică, ocazie cu care l-am și cunoscut. Cred că i-am atras atenția prin calitatea lecțiilor pe care le-am ținut, ceea ce n-a fost tocmai greu de realizat, de vreme ce, fiu de învățător fiind, am crescut printre caiete de planificări și de planuri de lecții, obligatorii pe vremuri. Apoi, a venit vorba de lucrările de diplomă, exprimându-mi dorința de a-mi alege o temă de folclor, cerându-i, desigur, sfatul. Mi-a recomandat să întocmesc un istoric al folcloristicii bănățene, de care însuși se ocupase și încă se ocupa. Până la urmă, tema aleasă s-a dovedit a fi prea extinsă pentru scopul menționat, mai ales că nici nu aveam experiența lucrărilor de sinteză, astfel încât m-am oprit, cu îngăduința conducătorului tezei, conf. univ. Dumitru Pop, la numai doi dintre folcloriștii bănățeni din secolul al XIX-lea, cei mai reprezentativi, desigur, și anume Atanasie Marian Marienescu și Simeon Manguica.

Dar opțiunea mea pentru o lucrare de istorie a folcloristicii românești a avut și un alt rezultat, cu mult mai important: cunoștința mea cu Ion Mușlea. Mi-a facilitat-o, cum ușor se poate bănuși, însuși Ion Taloș, care îi va fi vorbit despre mine, cu siguranță, în prealabil. Mai ales că Ion Mușlea era preocupat, pe atunci, de întărirea Secției de Etnografie și Folclor din Cluj și, în consecință, dorea să angajeze și un cercetător stagiar, scop în care făcuse deja unele demersuri. Cum postul de cercetător cerut de Ion Mușlea nu venise până la data repartizării pe țară a absolvenților din anul 1964, am fost numit, prin repartitie ministerială, din oficiu, cum se spunea, adică fără a mai intra la comisie, asistent stagiar la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani din Cluj, înființat în 1960. Aici l-am reîntâlnit, desigur, pe Nicolae Bot, fostul nostru asistent de folclor din vremea studenției, sub a cărui oblăduire aveam să-mi desfășor, timp de șapte ani (1964–1972), activitatea didactică și de cercetare. Însă nu la disciplina Folclor literar românesc, căci orele de seminar de folclor erau puține și intrau, firesc, în norma titularului de curs. Pe timpul când Nicolae Bot a funcționat ca lector de limba și literatura română la Universitatea din Belgrad, orele de folclor au fost ținute de către Ion Taloș. În aceste condiții, am ținut seminarii de istoria literaturii române epoca veche și, mai ales, epoca marilor clasici, asistând, în paralel, la excelentele cursuri predate de criticul Mircea Tomuș, care mi-au fost de mare folos, mai târziu, în înțelegerea fenomenului literar. Folclor am făcut însă și acum, în particular, s-ar putea zice, însoțindu-l pe Nicolae Bot în nenumăratele cercetări de teren pe care le-a întreprins în zona Năsăudului cu privire la șezătoare și la cântecele de seceriș⁴, iar apoi și în Tara Lăpușului, a cărui monografie folclorică dorea s-o întocmească. Cu aceste ocazii, mi-am însușit principalele elemente ale metodologiei cercetărilor folclorice de teren.

4. Întâlnirea cu Ion Mușlea? Detaliați împrejurările dacă vă amintiți sfaturile pe care vi le-a dat, îndrumările teoretico-metodologice?

Cum anticipam, cu Ion Mușlea am comunicat prin intermediul lui Ion Taloș. Aceasta încă din perioada studenției. Personal nu l-am cunoscut, cred, decât după ce mi-am început cariera didactică la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani, adică după 15 octombrie 1964, data prezentării la postul pe care fusesem repartizat.

⁴ Cf. Nicolae Bot, *Studii de etnologie*, volum îngrijit de Ioana Bot și Ileana Benga, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2008, p. 7–46; 108–117.

Dar Ion Mușlea nu renunțase, după cum se vede, la ideea de a face din mine un cercetător sau măcar colaborator al Secției de Etnografie și Folclor pe care o conducea. Astfel că și-a exprimat dorința de a mă cunoaște, dorință transmisă mie, desigur, tot prin intermediul lui Ion Taloș, care m-a avertizat, în prealabil, că fiecare vizită la Ion Mușlea însemna, implicit, un adevărat examen. M-am prezentat la dânsul acasă în ziua și la ora stabilite pe strada Bolintineanu nr. 18. Îl vedeam pentru întâia dată și m-a impresionat ținuta sa aleasă, maiestuoasă așa spune, de remarcabilă distincție și sobrietate – de adevărat om de știință: înalt, uscățiv, maiestuos, deosebit de îngrijit îmbrăcat, ținută impecabilă pe care i-o cunoaștem astăzi din fotografiile rămase. S-a interesat mai întâi de originea mea, de părinți, fiind mulțumit de faptul că proveneam din mediul rural și că tatăl meu era învățător. Cum aveam să aflui ulterior, manifesta o deosebită considerație pentru această categorie profesională, el însuși fiind fiul unui vrednic învățător, Candid Mușlea, din Șcheii Brașovului⁵. Pe neașteptate, începu apoi „examenul”, întrebându-mă, așa, ca într-o doară, dacă îmi era cunoscut cine fusese colaboratorul transilvănean, cu material folcloric, desigur, al lui Vasile Alecsandri, prefăcându-se că dânsul nu-și mai aducea aminte pe moment de numele lui. Deja introdus în istoria folcloristicii românești în urma pregătirii lucrării de diplomă, i-am răspuns că era vorba de un anume Ioan Popescu, asupra identității căruia specialiștii nu-și spusese ultimul cuvânt. Adică, putea fi vorba, mai întâi, de Ioan Popescu din Sibiu, fost student și apoi profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din localitate, în cadrul căruia funcționa deja o societate de lectură, și ea cu preocupări folcloristice, după cum avea să arate Ion Mărcuș, colaborator mai vechi al lui Ion Mușlea. Ipoteză cu atât mai plauzibilă, cu cât acest Ioan Popescu (1832–1892), originar din Cața-Făgăraș, fusese elev, în prealabil, al școlilor din Blaj, în care preocupările pentru folclor ocupau, prin Timotei Cipariu, un loc deloc neglijabil⁶. Pe de altă parte, putea fi vorba și de Ion Popescu din Coaș – Maramureș⁷, refugiat, în urma evenimentelor

⁵ Cf. Ion Mușlea, *Contribuții la cunoașterea mișcării folclorice românești între anii 1925–1965*, în „Anuarul de folclor”, I, 1980, p.6; Ion Taloș, *Ion Mușlea*, prefață la vol. Ion Mușlea, *Cercetări etnografice și de folclor*. Ediție îngrijită, cu studiu introductiv, bibliografie, registrul corespondenței de specialitate, indice, de Ion Taloș, București, Editura Minerva, 1971, vol. I, p. V–VII; Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare, 1930–1948*. Ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Prefață de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, p. 37.

⁶ Cf. Eusebiu Roșca, *Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic „Andreian” al Arhidiecezei Greco Române din Transilvania*, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, p. 95 și 144; Ion Breazu, *Folclorul revistelor „Familia” și „Șezătoarea”*. Bibliografie cu un studiu introductiv, Sibiu, 1945, p. XX; Gheorghe Vrabie, *Introducere la Poezii populare ale românilor adunate și întocmite de Vasile Alecsandri*. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, variante de Gheorghe Vrabie, București, Editura pentru Literatură, 1965, vol. I, p. 19; D. Murărașu, *Alecsandri culegător de poezie populară*, în vol. Vasile Alecsandri, *Poezii populare ale românilor*. Ediție îngrijită de D. Murărașu, București, Editura Minerva, 1971, p. XIII; Ion Mușlea, *Timotei Cipariu și literatura populară*, în vol. *Cercetări etnografice și de folclor*, I, p. 65–105; Ovidiu Bârlea, *Istoria folcloristicii românești*, București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 76; Ilie Maior, *Folcloristica sibiană*, Sibiu, Editura Imago, 1999, p. 18.

⁷ Pentru care, cf. Iacov Antonovici, *Un dascăl ardelean la Bârlad*, Huși, 1928. Despre acest personaj am aflat și noi, mai recent, că era un adevărat om de carte, căci posedea, în biblioteca personală, un exemplu din *Dicționarul românesc, lateinesc și unguresc*, publicat în două volume, de Ioan Bob, vlădicul Făgărașului, în anii 1822–1823. Păstrat la raft liber, sub cota S 3543, în Secția de manuscrise a Bibliotecii Naționale „Széchenyi”

din Transilvania anului 1848, la moșia Cernauca a fraților Hurmuzachi, unde este foarte probabil să-l fi întâlnit și pe Vasile Alecsandri, al cărui colaborator putea deveni. Mulțumit de răspuns, mi-a spus că dacă voi deveni cercetător stagiar, mă va trimite pe teren, la Coaș, pentru a face o comparație între textele transilvănene din colecția Alecsandri și cele care mai circulau, pe atunci, în localitate, singura modalitate de a lămuri definitiv identitatea colaboratorului ardelean al bardului de la Mircești.

5. Primele publicații în domeniul științelor despre cultura populară?

Generos din fire, Nicolae Bot, al cărui subaltern eram, n-a stopat colaborarea mea cu Ion Mușlea, ci dimpotrivă, a încurajat-o. Deși nu s-a întins pe o perioadă prea lungă de timp, 1964–1966, ucenicia făcută la Ion Mușlea a fost deosebit de fructuoasă, de dătătoare de aripi. Arătându-mi multă prietenie, mă invita, periodic, la dânsul acasă, către amiază de obicei, după care îl însoțeam, pe jos, în drumul său până la secția pe care o conducea, care-și avea sediul, pe atunci, în fostul Palat al Culturii, astăzi Curtea de Apel din Cluj. Într-una din aceste ocazii, mai exact în data de 15 decembrie 1965, mi-a dăruit un vraf al lucrărilor sale, pe trei dintre ele scriindu-mi, cu scrisul său impecabil, câte o frumoasă, măgulitoare dedicație, și anume: „Lui Virgil Florea, în nădejdea unei viitoare colaborări”, pe exemplara ediție Pauleti din 1962; sau: „Lui Virgil Florea, prima mea «lucrare serioasă». Cu simpatie”, pe studiul *La mort mariage: une particularité du folklore balkanique* din 1925 și, respectiv, „Lui Virgil Florea, cordial!”, pe studiul *Ion Pop-Reteganul, folclorist*, publicat în 1955. De o mare delicatețe sufletească, s-a scuzat că, fiind prea numeroase, nu-mi va mai scrie pe fiecare din celelalte extrase câte o dedicație aparte. Atunci, sau, poate, cu altă ocazie, nu-mi mai aduc aminte cu exactitate, mi-a dăruit cinci din cele șapte volume ale „Anuarului Arhivei de Folclor”, volumele I și VI fiind deja epuizate, precum și numeroase, foarte numeroase, extrase cu lucrările sale sau ale prestigioșilor săi colaboratori la „Anuar”.

La sugestia lui Ion Mușlea, am ținut, prin 1965 sau 1966, prima mea comunicare științifică la Secția de Etnografie și Folclor. Este, poate, prea mult spus comunicare științifică, pentru că era vorba, în realitate, de o prezentare a unei broșuri în franceză, despre SIEF – *Societatea Internațională de Etnografie și Folclor*, pe care dânsul mi-o împrumutase. Următoarea comunicare, *Augustin Bunea, culegător de poezii populare*, sugerată tot de către dânsul, avea să constituie și debutul meu publicistic în domeniu. Ea are însă o poveste mai interesantă, care spune multe despre generozitatea lui Ion Mușlea, despre noblețea sa sufletească, despre interesul și gentilețea pe care le arăta tinerilor săi colaboratori. Invitat fiind, o dată, la dânsul acasă, a luat în mână, la un moment dat, un plic albastru, aflat pe o etajeră cu cărți din cămăruța de la intrare, după care mi s-a adresat cu cuvintele: „Am aici un articol scurt despre o culegere de folclor a lui Augustin Bunea. Am adunat, pe parcurs, și alte câteva indicații bibliografice. Eu sunt prea bătrân pentru a mă mai ocupa de această lucrare, așa că te rog pe dumneata s-o duci la bun sfârșit”. Am mulțumit emoționat, adânc impresionat de rara sa bunătate sufletească, de încrederea pe care mi-o arăta.

din Budapesta, acest exemplar poartă, pe amândouă volumele, inscripția: „De la Dl. I. Popescu din Coaș (Cetatea de Piatră) prof. onorific. Bârlad 9/22 oct. 1900. Augustin Paul din Letea. Profesor de liceu. [Cu alt scris:] Donată amicului meu Al. Pop”.

Ajuns acasă, am deschis nerăbdător plicul, în care se aflau două copii dactilografiate, pe care le păstrez și azi cu sfințenie, ale unui scurt articol, de tipul aceluia care apăreau în „Anuarul Arhivei de Folclor”, la rubrica *Articole mărunte*. Alături se mai aflau câteva fișe cu trimiteri bibliografice care nu fuseseră utilizate în articol. Am citit pe nerăsuflăte articolul, din care aflam că acea culegere a lui Augustin Bunea se găsea într-o revistă manuscrisă, și anume „Conversațiuni. Jurnal literar”, redactată, în 1875, în cadrul Societății de lectură a elevilor din clasa a V-a gimnazială, de către Augustin Bunea și Andrei Bârseanu, pe vremea când aceștia erau elevi ai Liceului din Brașov.

Nu-mi dau seama acum dacă și ce anume știam, pe atunci, despre Andrei Bârseanu, viitor academician, autor, împreună cu romanistul ceh Jan Urban Jarník, al antologiei *Doine și strigături din Ardeal* (1885), precum și al altor colecții folclorice, al culegerii *Din traista lui Moș Stoica*. Știam însă mult mai multe despre Augustin Bunea, și el viitor academician, căci văzusem și admirasem, încă adolescent fiind, o carte minunată de frumoasă, *Album în amintirea canonicului Augustin Bunea*, publicată la Blaj în 1910, pe care o avea în biblioteca personală părintele greco-catolic din satul meu natal, Adrian Todericiu, nașul meu de botez. N-aveam însă cum ști de preocupările folclorice din adolescență, total inedite, ale lui Augustin Bunea, care, ocupat mai târziu cu lucrările sale de istorie bisericească, n-avea să se mai intereseze de folclor.

Încă de a doua zi, am copiat, de mână, din revista „Conversațiuni”, păstrată în colecțiile de manuscrise ale Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj, al cărui director fusese, pe vremuri, Ion Mușlea, cele peste o sută de texte pe care Augustin Bunea le culesese din satul său natal, Vadul Făgărașului. Am adăugat apoi informația suplimentară din sursele indicate de Ion Mușlea, astfel că lucrarea mea, prezentată la una dintre ședințele de comunicări ale Secției de Etnografie și Folclor din Cluj, avea acum o întindere apreciabilă. Printr-o fericită întâmplare, la acea ședință a participat și profesorul Mihai Pop, directorul Institutului de Etnografie și Folclor din București, care m-a felicitat pentru lucrarea prezentată și mi-a cerut-o pentru a o publica în „Revista de etnografie și folclor”. Cum articolul nu era încă dactilografiat, am convenit să i-l trimit prin poștă, ceea ce am și făcut, iar Mihai Pop s-a ținut de cuvânt. Articolul meu despre Augustin Bunea a apărut în numărul 1 pe 1967 al „Revistei de etnografie și folclor”, în același număr, tristă coincidență, în care era publicat și necrologul *Ion Mușlea*, semnat de către Ovidiu Bârlea.

În mod încă și mai neașteptat, efectele colaborării mele, din păcate atât de scurtă ca durată, cu Ion Mușlea s-au făcut simțite și după dispariția prematură a marelui folclorist, întâmplată la 27 iulie 1966. Căci, la câțeva vreme după aceea, am primit un telefon de la doamna Maria Mușlea, soția folcloristului, despre care aflasem de la Nicolae Bot și Ion Taloș că fusese o neîntrecută profesoară de limba și literatura română, dar și o colaboratoare, în plan științific, a lui Ion Mușlea. M-a chemat la dânsa acasă, unde m-am dus cu sufletul împovărat, profund marcat de neașteptata dispariție a lui Ion Mușlea, neștiind cum să reacționez în asemenea împrejurări. Stăpânindu-și durerea, doamna Maria Mușlea mi s-a adresat cu cuvintele: „Bărbatul meu a lăsat pentru dumneata un plic care conține fotografiile unei colecții de folclor întocmit de un învățător brașovean, Dimitrie Cioflec. N-a mai apucat să se ocupe de ea, dar ți-a lăsat-o dumitale s-o studiezi”. Ca de obicei, în plic se aflau câteva fișe cu indicații bibliografice pe care Ion Mușlea le adunase în decursul timpului.

M-am așezat din nou la lucru, având de împlinit acum o datorie de recunoștință față de memoria marelui folclorist. Am transcris textele, le-am confruntat cu manuscrisul original, aflat la Biblioteca Academiei din București, am adunat cât mai multă informație cu putință despre Dimitrie Cioflec și activitatea sa de învățător și de folclorist, după care am trecut la redactarea lucrării. Am îndreptat și o eroare săvârșită încă de Nicolae Filimon în articolul său *Jocul Bănățean* (1858), preluată ulterior de George Călinescu, George Baiculescu și Viorel Cosma, deși fusese corectată încă din 1859, de către George Barițiu, apoi și de către alți autori: nici jocul și nici strigăturile la joc nu erau din Banat, ci din Ardeal, mai exact din Arpățac, azi Araci, satul natal al lui Dimitrie Cioflec⁸. La încheierea lucrării, am socotit că aveam datoria morală de-a o prezenta, mai întâi, doamnei Maria Mușlea. A cerut un răgaz pentru a o citi pe îndelete, căci lucrarea avea, cu tot cu texte, către cincizeci de pagini dactilografiate. Ceea ce a făcut, într-adevăr, căci pe manuscrisul dactilografiat se puteau vedea câteva îndreptări de ordin stilistic făcute de dânsa cu creionul. Chemat telefonic după câțva timp pentru a lua lucrarea, doamna Maria Mușlea m-a întâmpinat cu cuvintele: „Domnule Florea, dar dumneata scrii ca un om mare”, adică mai în vârstă, mai cu experiență, ceea ce reprezintă primul compliment științific care mi s-a făcut. A fost, pe cât mi-aduc aminte, una din ultimele vizite pe care le-am făcut la familia Mușlea⁹. Căci doamna Maria Mușlea avea să se stingă din viață curând după aceea, la 9 octombrie 1967, la numai un an de la dispariția mult regretatului său soț.

Citită și ea la una dintre ședințele Secției, condusă acum de conferențiarul universitar Dumitru Pop, lucrarea a fost publicată cu reproducerea integrală a colecției inedite de folclor a lui Dimitrie Cioflec, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965–1967”, la solicitarea etnografului Valer Butură, devenit director al Muzeului în anul 1967.

De alte sfaturi și îndrumări primite de la Ion Mușlea nu-mi prea aduc acum aminte, după atâta amar de vreme, Îmi amintesc, totuși, că îmi recomanda, ca tânăr folclorist ce mă aflam, să mă limitez, la început, la lucrări de dimensiuni mai reduse, după cum însuși procedase pe vremuri, spunându-mi că una din primele sale contribuții științifice, și anume *Putina lui Dik. Un brașovenist la Junimea*, avea doar două pagini. Venite la început de drum, sfaturile, sugestiile și încurajările pe care le-am primit din partea lui Ion Mușlea, apoi și a doamnei Maria Mușlea, au fost hotărâtoare în orientarea mea, neîntreruptă de atunci încolo, către studiile de istorie a folcloristicii românești¹⁰, după

⁸ Cf., pt. amănunte, Virgiliu Florea, *Dimitrie Cioflec folclorist*, în Idem, *Folcloriști ardeleni, colecții inedite de folclor*, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1994, p. 6–10; 17–21.

⁹ De încă o vizită îmi aduc, totuși, aminte, de astă dată pe bază de „document”. Felicitând-o de Anul Nou 1967, doamna Maria Mușlea mi-a trimis, încă în a doua zi a noului an, următorul răspuns: „2.I.1967, Stimate domnule Florea, Și eu îți urez la mulți ani! Să ți se îplinească toate gândurile frumoase. Au sosit niște informații de la Blaj. Telefonază, te rog, când poți veni. Cu cele mai bune salutări, Maria Mușlea”. După aproape 50 de ani, nu-mi mai aduc exact aminte despre ce anume informații era vorba. Dar este evident că ele se refereau la folcloristica Blajului, de care eram preocupat pe atunci, dar și mai târziu, iar dânsa se oferise să mă ajute, apelând la cărturarii blăjeni, la Ștefan Manciuș sau/și Nicolae Albu, foarte probabil.

¹⁰ Cf., în special volumele: *Folcloriști ardeleni, colecții inedite de folclor* (1994); *Folcloristul Enea Hodoș. 50 de ani de la moarte* (1995); *Din trecutul folcloristicii românești* (2001) și *Un cărturar german, I.C. Hintz-Hințescu, folclorist și literat român* (2011). Aici s-ar include și cele câteva ediții ale unor colecții inedite de folclor românesc: *Poezii populare din Câmpie* (după un mss. din sec. al XIX-lea: 1993); Romulus Felea, *Avram Iancu*

modelul statornicit de către marele folclorist, căruia îi voi păstra, pentru totdeauna, o vie, profundă și recunoscătoare amintire.

6. Primele cercetări de teren, colaborarea la *Monografia Văii Gurghiului?*

Tot lui Ion Mușlea îi datorez participarea la o amplă cercetare de teren în vestita Vale a Gurghiului, zonă căreia îi acordase el însuși, începând cu 1935, o atenție deosebită¹¹. Înscrisă în planul de cercetare al Secției de Etnografie și Folclor din Cluj a Institutului de profil din București, tema impunea, prin vastitatea ei, mobilizarea a cât mai multe dintre cadrele de cercetare clujene, motiv pentru care s-a recurs la ajutorul unor colaboratori externi, și anume: Traian Mârza, cadru didactic la Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima”, Nicolae Bot și subsemnatul, de la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani din Cluj. În această calitate, am străbătut, succesiv, toate localitățile din zonă: Solovăstru, Jabenîța, Toaca, Ibănești Sat și Ibănești Pădure, Hodac și Glăjărie¹².

7. Detaliați cu privire la experiențele dumneavoastră în Valea Gurghiului?

Începător fiind, n-am avut, la început, o însărcinare specială, cum ar fi cercetarea unei anumite localități sau categorii folclorice. Din acest motiv, n-am făcut, inițial, decât puține culegeri individuale, preferând să-mi însușesc cât mai multe norme și prescripții metodologice. De aceea, am stat mereu în apropierea culegătorilor experimentați, Nicolae Bot și Ion Taloș, culegând, în special, colinde și poezie funebră, două categorii folclorice reprezentative pentru zonă. Colindele, de care se ocupa mai ales Ion Taloș, erau bine reprezentate în zonă, încă numeroase, atât cele laice, cât și cele religioase. Totuși, se putea observa, încă de pe atunci, un anumit proces de disoluție a speciei, întrucât unele colinde specific românești intraseră și se păstrau numai în repertoriul colindătorilor țigani, care făcuseră din obiceiul colindatului o sursă de câștig. Impresionante erau în zonă cântecele funebre, de care se ocupa mai ales Nicolae Bot, bocetele în special, dar și cântecele de priveghi, care se intonau atât la ocazii funerare, cât și ori de câte ori îi era dor cuiva din familie, mai ales femei, de cel dispărut. Desigur că, pe măsură ce am acumulat experiență, am cules mai mult personal, indiferent de categorie folclorică, însă numai până la un moment dat, când am descoperit în Toaca un excelent povestitor, Petra Vasilie, cred, nevăzător. De atunci, mi-am îndreptat atenția în special înspre proza populară, încă nevalorificată.

în tradiția orală a moșilor (1992; reeditări: 1999 și 2002; în colaborare cu Romulus Felea); *Izvoarele răscoalei lui Horea*. Seria B. *Izvoare narrative*. Vol. V. *Cronici în versuri*. Folclor (2007; în colaborare cu Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt și Ion Taloș); Norbert Fisch, *Legende și povestiri din Munții Apuseni* (2010).

¹¹ Cf. *Cercetări etnografico-folclorice în Valea Gurghiului (jud. Mureș)*, în vol. Ion Mușlea, *Cercetări etnologice zonale*, ediție critică, note și un Glosar de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Studiu introductiv de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2004, p. 283–532 + 8 planșe.

¹² Cum se cunoaște, rezultatele investigațiilor noastre în Valea Gurghiului au apărut, prima dată, în trei volume succesive ale publicației mureșene „Marisia”, vol. VI, 1976; VII, 1977 și VIII, 1978, mie revenindu-mi redactarea părții de lirică populară, inclusă în vol. VIII, p. 694–720. Ulterior, întreaga lucrare a fost publicată sub egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, și a Universității Babeș-Bolyai, în vol. *Valea Gurghiului. Monografie etnologică*. Coordonatori: Ion Mușlea, Dumitru Pop, Ion Taloș. Ediția a doua îngrijită de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, partea *Lirica Populară* fiind cuprinsă între paginile 219–254.

8. Experiența didactică din perioada 1964–1972? Discipline etnologice și literare? Atmosfera științifică, posibilitatea de informare și cercetare?

Într-adevăr, prima perioadă petrecută în învățământul superior s-a consumat între anii 1964 și 1972, anul desființării Institutului Pedagogic de 3 ani și al integrării lui în Universitatea Babeș-Bolyai. Cum anticipam, ore de folclor erau puține la Institut și, în consecință, erau ținute de către titularul de curs, Nicolae Bot. În aceste condiții, eu am ținut seminarii de istoria literaturii române, beneficiind de experiența și bunăvoința cadrelor didactice din catedră: Mircea Tomuș, Vasile Fanache, Teodor Boșca, Aura Bedeleanu, Vasile Stanca etc. În ciuda restricțiilor epocii, posibilitățile de informare și de cercetare erau bune, chiar foarte bune în unele privințe; desigur, n-aveam acces, decât cu aprobare, la unele publicații de specialitate puse la index, și nici la publicațiile etnologice străine, câte erau, unele dintre acestea fiindu-le împrumutate lui Nicolae Bot și Ion Taloș de către Mihai Pop și Ovidiu Bârlea. Existau în schimb alte facilități menite să-i încurajeze pe cercetători și să-i ajute pe tinerii asistenți universitari să se perfecționeze în activitatea didactică și științifică de viitor, facilități astăzi dispărute, din păcate. Este vorba, în principal, de schimburile de experiență efectuate periodic, la fiecare unu-doi ani, la una dintre universitățile din țară. Evident, noi, clujenii, preferam întotdeauna capitala, unde se putea sta între una până la trei luni, la cămin studentesc gratuit, iar salariul mergea înainte la locul de muncă. Cu aceste ocazii, am petrecut câte o lună la Facultatea de Filologie a Universității București, cunoscându-i și stabilind legături cu folcloriștii de la catedra de acolo: Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Marin Buga, Nicolae Constantinescu și Eugen Marinescu, interesat, pe atunci, de folclor, apoi de istorie literară. Cum însă Mihai Pop era și directorul Institutului de Etnografie și Folclor din București, am petrecut mai mult timp în cadrul acestui institut. Cu atât mai mult, cu cât profesorul Mihai Pop mi-a înlesnit accesul la bibliografia, în fișe pe atunci, a *Bibliografiei generale a etnografiei și folclorului românesc*, pentru a mă documenta în privința viitoarei mele teze de doctorat, *Folcloristul Enea Hodoș*, care îmi fusese recomandată încă de către Ion Mușlea; adaug aici că dânsul îl cunoscuse personal pe Enea Hodoș în perioada refugiului de la Sibiu al Universității clujene, între 1940–1945¹³.

În ciuda presei, nu întotdeauna favorabilă, pe care o avea printre specialiștii domeniului, Mihai Pop era deosebit de afabil, de binevoitor și de bine informat. Dacă nu știa să adulmece urma, cum se zice, apela imediat la colaboratorii/subalternii săi. Astfel, când i-am vorbit de planurile mele în legătură cu Enea Hodoș, și-a declinat competența în legătură cu subiectul, dar l-a chemat de îndată pe Andrei Bucșan, coreolog, specialist în coreografie populară, care, familiarizat deplin cu lumea bună a Bucureștilor, mi-a indicat anumite persoane din familia lui Hodoș¹⁴, ai cărui frați, mai cunoscuții Nerva și Alexandru,

¹³ Cf. Ion Mușlea, *Contribuții la cunoașterea mișcării folclorice românești între anii 1925–1965*, p. 5; Enea Hodoș, *Din activitatea mea de folclorist*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, publicat de Ion Mușlea, VII, 1945, p. 123–125.

¹⁴ Printr-o astfel de intermediere, am ajuns și la scriitorul Ionel Pop, nepot al lui Iuliu Maniu, prin care am luat legătura cu Nunuța Hodoș, actriță din Brașov, nepoată de frate a lui Enea Hodoș. Prin amabilitatea dănsi, am ajuns, apoi, la Puși Pazisca, balerină din Timișoara, nepoată de fiică a folcloristului și, ulterior, la Astra Marcu Hodoș din Bocșa 2 (jud. Caraș-Severin), fiică a lui Enea Hodoș, și ea cu preocupări scriitoricești în tinerețe. Pe această cale, am intrat în posesia unor documente și fotografii ale familiilor Hodoș și Balint,

cu pseudonimul Ion Gorun, se făcuseră remarcăți, la București, prin activitatea lor bibliografică și, respectiv, scriitoricească. De la sine înțeles că, fiind trimis la specializare la Universitatea București, participam cu mult interes la cursurile de folclor ale profesorului Mihai Pop; aveau loc în amfiteatrul Odobescu, după cum cred. Sala era întotdeauna plină de studenți, iar în față ședeau, pe scaune, câțiva tineri specialiști ai domeniului, probabil angajați ai Institutului de Etnografie și Folclor. Odată îmi aduc aminte că am asistat la o intervenție venită din partea doamnei Sanda Golopenția Eretescu. Ca peste tot la studenți, în sală era vacarm, care nu înceta decât parțial la apariția profesorului, fapt care nu părea să-l deranjeze sau să-l enerveze, să-l irite. Proceda însă în consecință: vorbea încet, cu voce domoală, obligându-i astfel pe studenți să se liniștească, altfel nu auzeau nimic din ceea ce li se preda. n fine, tot în perioada schimbului de experiență/ specializărilor de la București, frecventam asiduu Biblioteca Academiei Române, documentându-mă pentru viitoarea teză de doctorat. Deși nu eram înscris până în 1970 la doctorat, căci conducător pentru folclor era, până atunci, numai Mihai Pop, la care așteptau, încă, având prioritate, cadrele de predare de pe la alte universități din țară, eu îmi continuam documentarea, să adun material despre Enea Hodoș, astfel că teza mea de doctorat avea să fie gata, într-o primă formă, cu mult înainte de toamna lui 1974, când a avut loc susținerea ei publică.

9. La Secția de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei R.S.R.? Perioada petrecută (1972–1992)? Împrejurările în care ați fost cooptat cercetător?

Cum anticipam, institutele pedagogice de 3 ani, create probabil pentru nevoi de moment, pentru a acoperi deficitul de cadre didactice din mediul rural, urmau să fie desființate, Facultatea de Filologie din cadrul Institutului clujean fiind absorbită de Facultatea de profil (Filologie) din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Fiind cel mai tânăr dintre folcloriștii de la universitate, cum numărul studenților filologi era, și aici, în continuă diminuare pe atunci, de ore de specialitate, adică de folclor, nici măcar nu putea fi vorba, ele fiind atât de puține încât abia dacă ajungeau pentru o normă de cadru de predare, într-o vreme când un an de studiu la secția română era compus dintr-o singură grupă de circa douăzeci de studenți. În completare, cadrele didactice primeau ore la studenții străini, la care începusem și eu să predau limba română, în regimul plata cu ora. Însă eu preferam să fac folclor, astfel că, la îndemnul și la stăruințele lui Ion Taloș, am acceptat să trec, prin transfer-concurs, la Sectorul de Etnografie și Folclor, care funcționa, pe atunci, în cadrul Centrului de Științe Sociale al Academiei de Științe Sociale și Politice a R.S.R.. Se înfăptuia, astfel, după opt ani, mai vechea dorință a lui Ion Mușlea, aceea de a face din mine cercetător științific la institutul pe care dânsul îl condusese.

La Sector, azi Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, am rămas timp de 20 ani, mai exact între 1972 și 1992, participând, în calitate de cercetător și de cercetător științific principal, la realizarea mai multor lucrări colective, în colaborare mai ales cu Ion Taloș și Ion Cuceu. Din 1980, am colaborat și am participat la pregătirea pentru tipar a „Anuarului Arhivei de Folclor”, serie nouă, care a ajuns la volumul al XVII-lea.

celebre pe vremuri a unor concepte de scrieri literare (inclusiv traduceri din literatura universală), precum și a unor cărți publicate de Enea Hodoș, nu însă și culegeri de literatură populară.

Din 1992, la ceva vreme după înființarea specializării Română/ Etnologie, am trecut din nou la Universitate, în cadrul Facultății de Litere, unde am funcționat ca lector, conferențiar și, respectiv, profesor universitar titular, azi asociat.

10. Doctoratul pregătit între 1970–1974? Când ați susținut teza?

Cum am menționat, doctoratul l-am început în 1970, înainte de venirea la Sectorul de Etnografie și Folclor. Într-o primă formă, teza, condusă de Prof. univ. Dumitru Pop, era gata încă pe atunci, astfel că unele capitole ale ei au și fost publicate înainte de susținere, care a avut loc în 9 noiembrie 1974. Din comisie, sugerată de profesorul Dumitru Pop, conducătorul științific al lucrării, au mai făcut parte Prof. univ. Mihai Pop, Prof. univ. I. C. Chițimia, cercetător științific principal Ion Taloș, președinte de comisie fiind doamna Prof. univ. dr. Viorica Pamfil.

Deși s-a bucurat de aprecieri unanime, teza n-a fost publicată decât mult mai târziu, în ciuda referatului favorabil întocmit, în cadrul Editurii Minerva, de către redactorul Iordan Datcu. În principiu, toată lumea era de acord cu publicarea lucrării, dar pătrunderea în planul editorial era foarte dificilă. Au intervenit, pe lângă directorul editurii, și Vasile Netea și Ovidiu Bârlea, care citise lucrarea în manuscris și se oferise să facă un referat de sprijin, dar tot fără rezultat. Lui Ovidiu Bârlea, care stăruise mai mult pentru publicare, Aurel Martin, directorul Editurii, i-a replicat că se teme să nu fie acuzat de patriotism local, fiind și dânsul tot ardelean, ca și Enea Hodoș, ca și subsemnatul¹⁵. Până la urmă, teza a fost publicată în 1995, la recomandarea academicianului Ștefan Pascu, la o editură particulară din Cluj-Napoca, la circa 20 de ani după ce a fost întocmită/ de la data susținerii ei publice. Rămân însă cu satisfacția că teza mea de doctorat n-a necesitat, în vederea tipăririi, nici o modificare majoră de ordin stilistic sau de conținut, semn că a fost întocmită cu exactitatea și rigoarea științifică reclamate, pe atunci, de un asemenea tip de lucrare.

11. Colaborarea la cercetările monografice ale zonei Meseș-Plopiș? Terenurile și condițiile de investigare. Detalii asupra cercetărilor de teren? Amintiri relevante?

Ca angajat al Sectorului de Etnografie și Folclor, am participat, între 1971 și 1975, la cercetarea zonei Meseș-Plopiș (jud. Sălaj), în vederea elaborării unei monografii folclorico-etnografice. Zona s-a dovedit a fi extrem de bogată din punct de vedere folcloric, semn că n-a fost aleasă deloc la întâmplare. M-am ocupat în special de obiceiurile la naștere și botez, neașteptat de numeroase și de bine conservate, mai pregnant rămânându-mi imprimate în memorie figurile a două-trei moașe tradiționale, Pop Maria, Jurcuț Sânza și Ghilea Ana. Incidental, m-am ocupat și de alte specii folclorice în versuri și proză. Mi-aduc aminte că țiganii din zonă s-au dovedit buni povestitori, cunoscând atât basme fantastice, cât și snoave și întâmplări adevărate, semn că ocaziile de povestit nu dispăruseră din comunitățile de romi, care preluaseră de la români și perpetuau anumite categorii folclorice, dovadă a căderii lor în desuetudine la foștii posesori. Din păcate, cercetarea noastră în zona Meseș-Plopiș a împărțit și ea soarta altor lucrări colective ale Sectorului, rămânând nevalorificată pe calea tiparului, decât incidental, din cauză că regimul trecut era dispus să plătească salarii și cheltuieli de deplasare considerabile, însă

¹⁵ Cf., pentru alte amănunte, Virgil Florea, *Amintiri despre Ovidiu Bârlea*, în „Discobolul” (Alba Iulia), XI, 2008, nr. 126, 127, 128, p. 153, 159 și 161.

nu era dispus – o aberație cu totul de neînțeles – să aloce sume mult mai modeste pentru valorificarea pe calea tiparului a investigațiilor noastre de teren, făcute cu atâta trudă și în împrejurări social-economice total neprielnice.

12. Colaborări la publicațiile de specialitate: „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, „Revista de etnografie și folclor”, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, „Steaua”, „Tribuna” ș.a.?

În condițiile evocate mai sus, contribuțiile noastre științifice, constând din studii, articole, cronici, recenzii și note, au fost adăpostite în unele reviste literare și de specialitate, cum ar fi „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, prin bunăvoința etnografului Valer Butură, „Revista de etnografie și folclor”, prin bunăvoința, deja evocată, a profesorului Mihai Pop, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, prin bunăvoința profesorului Dumitru Pop, în revista „Steaua”, prin bunăvoința lui Mircea Tomuş, redactor, și a poetului Aurel Rău, redactor-șef, precum și în revista „Tribuna”, prin bunăvoința scriitorului D. R. Popescu, redactor-șef. Situația s-a îmbunătățit substanțial începând cu anul 1980, când Sectorul nostru, acum Sector de Etnologie și Sociologie, integrat în Universitatea Babeș-Bolyai, a beneficiat, cu contribuția hotărâtoare a Prof. univ. Ion Vlad, redactorul de atunci al acestei prestigioase instituții de învățământ, și de o publicație proprie „Anuarul [Arhivei] de Folclor”, continuator al vechiului „Anuar”, cu același nume, editat de Ion Mușlea.

13. Experiențele străine: la universitatea americană din Rochester (1978–1980), respectiv, la universitățile din Londra și Cambridge (1980–1982)?

Experiențele mele străine mai consistente au început în anul 1978, când am fost trimis ca lector de limbă și civilizație românească la University of Rochester, statul N.Y., unde am funcționat, ca „Visiting Professor”, timp de doi ani universitari (1978–1980). În aceasta calitate, am ținut, împreună cu acum regretatul profesor Charles Merritt Carlton, un curs de cultură și civilizație românească, cuprinzând, cum dânsul se exprima, câte un pic din fiecare domeniu de interes: limbă, literatură, istorie, geografie, politică internă și mai ales externă, muzică și arte plastice, sport etc. Nu lipseau, desigur, nici folclorul și etnografia, mai ales că profesorul Carlton fusese de multe ori în România, ca bursier Fulbright și IREX la Cluj și București, ocazii cu care a străbătut țara în lung și-n lat, dovedindu-se a fi un mare colecționar de artă populară. Drept urmare, cabinetul său, *Romanian Studies*, era ticsit de obiecte etnografice românești și artizanat, pe care le arăta cu mândrie la cursuri, dar și în alte împrejurări. Printre alte activități, am ținut cursuri, pe diferite nivele de învățare a limbii române, inclusiv un curs de vară destinat aceluiași scop; am ajutat la pregătirea pentru tipar a revistei „Miorița. A Journal of Romanian Studies”, la care am și colaborat; am participat la pregătirea și organizarea celei de-a cincea ediții a Romanian Symposium, dedicată evreilor din Bucovina, cu prezentare și fotografii făcute, în Rădăuți, de artistul fotograf Lawrence Salzman din Philadelphia, fost bursier Fulbright în România; am participat, cu aceeași ocazie, cred, la amenajarea unei expoziții de carte românească în „Rush Rhees Library”, biblioteca centrală a Universității din Rochester; am susținut, singur sau în colaborare cu profesorul Carlton, comunicări științifice, pe teme folclorice, la manifestări despre România organizate de alte universități americane, precum și de Academia Româno-Americană de Arte și Științe etc.

La încheierea misiunii mele didactice în America, în 1980, mi-am reluat locul de cercetător în cadrul Sectorului de Etnografie și Folclor. Nu însă pentru prea multă vreme, căci după câteva luni am fost trimis ca lector de limbă și literatură română la Universitatea din Londra, mai exact la School of Slavonic and East European Studies/ Facultatea de Studii Slave și Est Europene. Aici am susținut, în calitate de colaborator al profesorului Dennis J. Deletant, astăzi bine cunoscut în România, un mic curs de istorie a folcloristicii românești, dar și obișnuitele cursuri practice, pe diferite nivele de învățare a limbii române, pe care le-am ținut, săptămânal, și la Universitatea din Cambridge.

14. Descoperirea mării arhive Moses Gaster? Cum ați valorificat imensul material studiat? Ce a însemnat pentru Dv. cunoașterea uriașei personalități a marelui rabin și învățat? Dacă atașamentul sufletesc față de Gaster v-a marcat orientarea științifică? Dificultăți întâmpinate în valorificarea studiilor?

Pe lângă activitatea didactică desfășurată la Londra și Cambridge în anii universitari 1980–1982, am cercetat zi și noapte, aș putea spune, o mare arhivă românească (nu însă exclusiv românească), de circa 300.000 de documente, scrisori în special, arhivă rămasă de la marele învățat evreu Moses Gaster (1856–1939), originar din România, care s-a stabilit în Anglia în 1885, în urma nedreptei sale expulzări din România. Din această arhivă, păstrată în secția de Colecții Speciale a Bibliotecii de la University College din Londra, am adus în țară, în copii xerox, câteva mii, poate chiar zeci de mii de documente, pe care le-am valorificat până acum în șapte volume și câteva zeci de studii și articole. De atunci încoace m-am ocupat aproape fără excepție – excepția o constituie totuși folcloristul brașovean I. C. Hintz-Hințescu, pe care l-am studiat la modul monografic – m-am ocupat, cum spuneam, aproape fără excepție de bogata moștenire lăsată de acest învățat, Moses Gaster, care m-a impresionat profund pentru atașamentul său față de poporul român și față de vechea literatură românească, în slujba cărora și-a pus întreaga viață și putere de muncă.

Asupra existenței, la Londra, a acestei arhive mi-a atras atenția, în preajma plecării mele ca lector în capitala britanică, orientalistul Mircea Angheliescu, care pregătea, pe atunci, ediția a doua, la centenar, a *Literaturii populare române* (1883), capodoperă a lui M. Gaster, la concurență cu a sa *Chrestomație română* (1891).

De proporții cu adevărat impresionante, această arhivă (pe atunci, incomplet sistematizată și catalogată, însă noi am văzut-o integral) conține sute de mii de documente, scrisori în special, atât cele primite, cât și răspunsurile, în copie, desigur, ale marelui învățat. Se păstrau, la acea dată, în sute de fișiere metalice, dar și în așa numitele „Letter-Books” (Cărți de corespondență), elegant compactate, adăpostite, vremelnic, în Biblioteca Mocatta din incinta lui University College¹⁶. (Actualmente, documentele arhivei se păstrează în cutii special confecționate, și ele deosebit de arătoase și mai ales trainice, în secția „Colecții Speciale” a Bibliotecii de la University College din Londra).

¹⁶ Pentru dimensiunile și starea de atunci a acestei uriașe arhive, cf. Trude Levi, *The Gaster Papers. A collection of the letters, documents, etc., of the late Haham Dr. Moses Gaster (1856–1939)*, The Library of University College London, 1976.

Selectându-le pe cele de interes românesc, am adus în țară, în copii xerox, câteva mii de documente, pe care le-am valorificat până acum în șapte volume¹⁷ și câteva zeci de studii și articole. De atunci încolo, m-am ocupat prioritar, dar nu exclusiv, de bogata moștenire lăsată de marele învățat, care m-a impresionat profund pentru atașamentul său față de poporul român și față de literatura românească, în slujba cărora și-a pus întreaga viață și proverbiala sa putere de muncă. Uitând de necazul expulzării, a continuat să se ocupe de cultura românească, de vechile manuscrise în special, de dragul cărora a plătit un greu tribut – însăși lumina ochilor săi –, căci și-a pierdut vederea la o vârstă relativ tânără, după care a lucrat, obișnuit, cu ajutorul secretarelor particulare, al studenților români din capitala britanică, dar și al numeroșilor săi copii (a avut, în total, 15 copii și au trăit 13), aceștia întrecându-se, adesea, în a fi, „mâinile și ochii” părintelui lor, cum se exprimau. Mai mult decât atât, a devenit, mai ales după 1918, apărătorul, în Anglia, al intereselor naționale ale României, antrenându-i în această acțiune și pe alți învățați englezi¹⁸, ca și pe frații săi Anghel, medic la Londra, și Leon, inginer-inventator, stabilit și el în capitala britanică.

În ceea ce mă privește, eu continui, pe cât posibil studierea și valorificarea documentelor din arhiva Gaster de la Londra, în ciuda dificultăților pe care le întâmpin. Căci nici o editură românească n-ar mai fi interesată, acum, de publicarea integrală, *in corpore*, a Arhivei Gaster, a celor câteva mii de documente, cum s-a întâmplat, pe vremuri, cu corespondența B. P. Hasdeu sau Jan Urban Jarník, între multe altele. Motiv pentru care am recurs la publicarea pe unități logice a materialului adus de la Londra, dar numai în măsura posibilităților financiare de care dispun, singurul care m-a ajutat, în această privință, fiind Prof. univ. dr. Ladislau Gyémánt, directorul Institutului de Studii Iudaice „Moshe Carmilly” din Cluj-Napoca. Ajutor financiar am mai primit, ulterior, și din partea Fundației Rothschild pentru Europa, care mi-a acordat un grant pe anul 2008, cu ajutorul/pe baza căruia mi-am completat informația, timp de o lună, la Londra și am publicat, în țară, monografia Gaster, și, respectiv, volumul de documente referitoare la *Chrestomație română*, capodopera marelui învățat. Sprijinul moral a fost însă deosebit de consistent, lucrările pe care i le-am dedicat lui M. Gaster bucurându-se de câteva zeci de recenzii¹⁹,

¹⁷ În ordinea apariției lor, aceste volume sunt: *M. Gaster în corespondență* (1985); *Prieteni români ai lui M. Gaster. Cercul junimii bucureștene* (1997); *M. Gaster și Agnes Murgoci – avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești* (ed. bilingva, 2003); *Scriitori români în arhiva M. Gaster de la Londra* (2 vol., 2007); *Dr. M. Gaster, omul și opera. Reconstituiri bibliografice* (2008) și *Din istoria unei capodopere: „Chrestomatia română” de M. Gaster* (2010, în colaborare cu Elena Cernea). De adăugat aici și faptul că, pornind de la fondul documentar M. Gaster, am descoperit, la Londra, și activitatea folclorică, cvasi necunoscută la noi, pe care au desfășurat-o, în Anglia, două românce prin adopțiune: Agnes Murgoci și Helen Beveridge Murgoci (căs. Herklots), soția și, respectiv, fiica marelui geolog și geograf român George Munteanu Murgoci, cărora le-am consacrat volumul: *Agnes Murgoci, Helen Beveridge Murgoci, Pagini Engleze despre folclorul românesc/ English Pages on Romanian Folklore* (2005)

¹⁸ Cf. Virgiliu Florea, *Cărturari englezi în apărarea Marii Uniri*, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj”, XXXIX, 1989, p. 545–551.

¹⁹ În ordinea cronologică a apariției lor, aceste recenzii au fost semnate de Z. Ornea, Alexandru Duțu, Adrian Marino, Al. Graur, Mircea Anghelescu, Ion Cuceu, Vasile Adăscăliței, Otilia Hedeșan, Paul Schweiger (Tel Aviv), Jordan Datcu, Anca Noje, Al. Dobre, Constantin Cubleşan, Călin Teuțișan, Emanuel Giurgiuman, Silvia Ciubotaru, Virgil Lazăr, Cristina Petruț, Ioana Repciuc, Vistian Goia. (Autorii cu mai multe recenzii au fost menționați o singură dată.)

toate mai mult decât favorabile. Li se adaugă scrisorile și mesajele venite, direct sau prin intermediari, din partea unor reputați specialiști în materie, precum Ovidiu Bârlea, Dan Simonescu, Emil Turdeanu (Paris), Gh. Mihăilă, I. C. Chițimia, Alexandru Elian, Paul Cernovodeanu, Nicolae Cajal, I. Oprișan.²⁰ Aici aș adăuga că, pe baza volumelor de istorie literară pe care le-am publicat, am devenit, în 2008, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca.

15. Marile lucrări colective ale institutului clujean: *Corpusul cimiliturilor românești* (1976–1980), *Dicționarul tezaur al proverbelor* (1981–1985), *Corpusul de arhivă al prozei populare românești* (1986–1990).

Ca membru al Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, am contribuit, împreună cu Ion Taloș și Ion Cuceu, la realizarea unor mari lucrări colective, lucrările cu caracter de corpus pe care le-ați menționat: *Corpusul cimiliturilor românești* (1976–1980), *Dicționarul tezaur al proverbelor românești* (1981–1985) și *Proza populară în Arhiva de Folclor din Cluj* (1986–1990). Din păcate, ele n-au putut fi valorificate pe calea tiparului, din cauza dimensiunilor lor considerabile, dar și a lipsei de interes, odinioară, pentru asemenea lucrări de strictă specialitate, care erau, pe deasupra, și costisitoare, din cauza tirajului lor redus. În consecință, toate aceste lucrări au rămas la stadiul de corpusuri de arhivă, aflându-se, astfel, la dispoziția cercetătorilor interesați.

16. Din nou în învățământul superior (1992–2006)? Lansarea specializării *etnologie*? Disciplinele susținute? Studenții? Orientarea teoretico-metodologică?

După 20 de ani de activitate în cercetare (1972–1992), am revenit în învățământul superior, la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, ca urmare a înființării unei secții noi, Română-Etnologie și Istorie-Etnologie. Personal, n-am contribuit cu nimic la lansarea acestei secții, întregul merit revenind, pe cât știu, profesorului Nicolae Bot și unui grup de studenți de la Litere și de la Istorie, între care Ela Cosma, actualmente cercetător științific principal în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Nefiind, pe atunci, angajat al Facultății de Litere, n-am participat la înființarea noii secții, aceasta fiind creația exclusivă a profesorilor de la catedră, Dumitru Pop, Nicolae Bot și Ion Șeuleanu. Eu am devenit membru al catedrei în 1992. Dacă la început am ținut cursuri și seminarii în regimul plata cu ora, ulterior am contribuit, ca lector, conferențiar și profesor, la consolidarea noii secții, atât prin disciplinele predate: Istoria științelor despre cultura populară, Folclor literar, Etnografie, Etnologie și, respectiv, Mitologie populară (pe care am predat-o și la Universitatea „Avram Iancu” din Cluj), cât și prin îndrumarea practicii profesionale a studenților în județele Maramureș, Arad și Satu-Mare, precum și prin munca de coordonare a zeci și zeci de lucrări de diplomă și, respectiv, a lucrărilor pentru acordarea gradului didactic I profesorilor de limba și literatura română, toate pe teme folclorico-etnografice. Am făcut parte, de asemenea, din comisii de acordare a titlului de doctor în filologie. În număr apreciabil o vreme, studenții noii secții au dovedit interes pentru studiul culturii populare și și-au lărgit orizontul științific prin mobilitățile de care

²⁰ Împreună cu acelea, și ele extrem de favorabile, venite din partea unor membri ai familiei Gaster – Bertha Gaster și Henrietta Ryder, fiice ale marelui învățat, pe care le-am cunoscut personal –, a lingviștilor americani Yacov Malkiel și Charles M. Carlton, precum și a doamnei Trude Levi, custodele de atunci al Fondului M. Gaster, aceste scrisori și mesaje se află în posesia noastră.

au beneficiat, în Belgia și Italia mai ales, luând contact cu discipline mai puțin cultivate la noi, ca: etnologie urbană, etnologie religioasă, etnologie alimentară, etnologie vizuală etc.

În ciuda frumoaselor rezultate obținute pe parcurs, Secția Română-Etnologie a început să agonizeze în urma împământării în învățământul superior românesc, cu totul nejustificată și neproductivă la noi, a proiectului Bologna, care a dus la desființarea, atât de păgubitoare pentru studiile etnologice și filologice, a acestei duble specializări, cu toate că locul folclorului, componentă de bază a culturii populare, a fost întotdeauna alături și în compania literaturii culte. Actualmente, Secția Etnologie funcționează în cadrul Facultății de Istorie, dar nu știm în ce regim și cu ce rezultate, căci mi-am încheiat activitatea didactică în anul 2006. Am continuat însă activitatea de cercetare, în calitate de cercetător principal I (2002–2009) la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”.